

Considerazioni sulla funzione spazio-tempo

DPD- (Davide Peressoni)

versione 0.0.1
Gennaio 2018

© 2016 DPD- (Davide Peressoni)

Le informazioni contenute nelle presenti pagine sono state verificate e documentate con la massima cura possibile. Nessuna responsabilità derivante dal loro utilizzo potrà venire imputata all'Autore coinvolto nella loro creazione, pubblicazione e distribuzione.

Indice

Indice	3
1 Continuità	4
2 Funzione	4
3 Perdita di continuità retroattiva	5
4 Relazione causa-effetto	6
5 Permanenza di continuità	6
6 Viaggio nel futuro	6

La funzione spazio-tempo è del tipo $f : t \rightarrow (x, y, z)$, ma nelle seguenti considerazioni verrà semplificata in $f : t \rightarrow s$, dove s rappresenta (impropriamente) la tupla (x, y, z) .

1 Continuità

Per esistere il teletrasporto la funzione spazio-tempo deve essere non continua (fin'ora non si è mai verificato, o non ne siamo a conoscenza). Perché tale funzione possa essere non continua deve essere o una funzione per casi, o una funzione "polinomiale" che utilizzi la "funzione selettore"¹ che utilizza l'unità pari, anche se in questo caso nell'istante del teletrasporto si avrebbe che le particelle siano sparse ovunque (dematerializzazione), in quanto la funzione è indefinita in tale punto.

2 Funzione

Se si può tornare indietro nel tempo non si può agire in modo diverso da come si ha agito nel passato, al massimo lo si può sovrascrivere. Infatti se agissimo in modo diverso avremmo due valori distinti di spazio, impossibile in una funzione. Tale tesi è inoltre sostenuta dalla legge della conservazione della massa, la quale impedisce di essere contemporaneamente presente in spazi diversi in quanto la nostra massa raddoppierebbe aumentando così quella globale dell'universo.

¹Spiegata su *Numeri non complessi*, Davide Peressoni

3 Perdita di continuità retroattiva

Se è possibile tornare indietro nel tempo e sovrascrivere il passato (in caso contrario non ci si renderebbe conto di essere tornati indietro, in quanto i nostri pensieri sarebbero gli stessi di allora), allora la funzione spazio-tempo non è continua (vedasi implicazioni del punto 1). Infatti se compiamo un'azione diversa mentre siamo nel passato allora ci disconnettiamo dal futuro già scritto.

4 Relazione causa-effetto

Il fatto che la funzione spazio-tempo possa essere non continua implica che la relazione causa-effetto non sia universalmente valida, infatti se la funzione è discontinua un effetto potrebbe non avere causa, questo perché fra due istanti potrebbe esserci una discontinuità.

5 Permanenza di continuità

È possibile che il viaggio nel passato permetta di sovrascriverlo pur mantenendo la continuità e quindi la relazione causa-effetto. Questo implica che ogni azione del presente-passato modifichi anche il futuro-passato.

6 Viaggio nel futuro

Per quanto riguarda il viaggio nel futuro è analogo a quello nel passato se esso è già scritto e noi lo stiamo solo guardando; oppure se noi lo stiamo

scrivendo è un viaggio impossibile in quanto quel punto non è definito perché non appartiene ancora al dominio, ma potrebbe essere creato in quell'istante (vedi figura), il che non rispetta la relazione causa-effetto. Questa ipotesi è comunque improbabile perché essendo il futuro indefinito non ci sarebbe nulla e quindi si viaggerebbe nel nulla.